

CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS AND MODERN TREATMENT OF POLYPS IN THE NOSE

Khushvakova Nilyufar Jurakulovna

Head of the Department of Otorhinolaryngology №.1, Samarkand State Medical University, Doctor of Medical Sciences, Professor

Shamatov Islam Yakubovich

Senior Lecturer of the Department of Otorhinolaryngology №.1, Samarkand State Medical University

Esanov Aslbek Alisher ugli

Khojiev Azizjon Bakhrimurad ugli

Gaybullaev Rasulbek Bakhodir ugli

Clinical residents of Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882375>

Abstract. This thesis discusses the chronic and progressive disease of the nasal and paranasal sinuses, inflammation of the mucous membrane. It provides information on the causes and forms of chronic rhinosinusitis with polyps, damage to the nasal mucosa, measures and effective methods of treating the disease based on the analysis.

Key words: sinus, paranasal, chronic disease, polyposis, progressive, cyst, forms of treatment, intensive.

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi burun va paranasal sinuslar qavatining surunkali va progressiv kasalligi, shilliq qavatning yallig'lanishi to'g'risida fikr yuritilgan. Unda surunkali polipli rinosinusitning kelib chiqish sababi va shakllari, burun shilliq qavatining shikastlanishi, kasallikni davolash choralari va samarali usullari to'g'risida tahlillar asosida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sinus, paranasal, surunkali kasallik, polipoz, progressive, kista, davolash shakllari, intensiv.

Аннотация. В диссертации рассматриваются хронические и прогрессирующие заболевания носа и околоносовых пазух, воспаления слизистой оболочки. В нем представлена информация, основанная на анализе причин и форм хронического риносинусита с полипами, поражениями слизистой оболочки носа, а также мерами и эффективными методами лечения этого заболевания.

Ключевые слова: пазуха, околоносовые пазухи, хроническое заболевание, полипоз, прогрессирующий, киста, методы лечения, интенсивный.

A chronic (long-term and progressive) disease of the mucous membrane of the nose and paranasal sinuses, which is based on inflammation of the mucous membrane, manifested by the formation of polyps in the nose - peculiar growths of the inflamed mucous membrane. It is rare in children and adolescents. Basically, the disease develops in the age group over 30 years, with a predominance in the age group from 50 to 60 years. Polyposis is more common in men. Chronic polypous rhinosinusitis is a multi-causal disease. Local forms are distinguished: solitary (single) polyps in the nose, antrochoanal polyps (arising from cysts of the paranasal sinuses), polyposis of a single paranasal sinus (for example, polypous maxillary sinusitis, etc.) and diffuse forms characterized by damage to the mucous membrane of all paranasal sinuses. Local forms of polyposis develop due to anatomical abnormalities of the nasal structure, leading

to impaired nasal breathing (deviation of the nasal septum, abnormalities of the ostiomeatal complex (anatomical formations of the middle nasal passage), etc.).

In this case, an air stream with microorganisms and various particles, hitting a certain area of the mucous membrane, causes its local irritation, and edema occurs. If edema develops in places of natural outlet openings of the paranasal sinuses, self-cleaning processes are disrupted in them, favorable conditions for the reproduction of microorganisms appear, which is manifested by inflammation. Single polyps can occur in the presence of certain pathological conditions in the paranasal sinuses themselves. For example, additional openings in the maxillary sinuses, cysts. This is how antrochoanal polyps arise, growing from a cyst of the paranasal sinus and spreading towards the exit from the cavity.

An independent mechanism for the formation of polyps is chronic purulent inflammation of the mucous membrane of the paranasal sinus. In this case, polyposis is a secondary process in the affected sinus. For example, chronic odontogenic sinusitis, due to the spread of inflammation from the affected tooth to the mucous membrane of the maxillary sinus, in most cases manifests itself in the formation of polyps.

Diffuse forms of polypous rhinosinusitis are a systemic pathology associated with changes in the immune system and the general reactivity of the body. The development of the diffuse process can be facilitated by fungal infection of the mucous membrane of the sinuses, allergies, recurrent viral infections, etc.

It develops gradually. Often this occurs against the background of frequent acute respiratory infections, recurring sinusitis (inflammation of the paranasal sinuses). Difficulty in nasal breathing occurs, sometimes on one side, which forces patients to resort to the use of vasoconstrictor drops, which are ineffective. Nasal congestion increases, the sense of smell decreases, and scanty nasal discharge appears.

Currently, the "gold standard" in diagnosing this pathology is an endoscopic examination of the nasal cavity and computed tomography of the paranasal sinuses. There is surgical and conservative treatment. In local forms of the polypous process, surgical treatment comes to the fore. Modern methods of such treatment of this pathology are functional endoscopic surgical interventions. Under the control of optical systems, only the mucous membrane changed by polyps is completely removed, while the anatomical prerequisites for the occurrence and recurrence of the disease are eliminated (correction of the nasal septum, expansion of natural anastomoses of the paranasal sinuses, elimination of additional openings, etc.). Relapses of local processes after correctly performed operations are rare. In diffuse forms of polypous rhinosinusitis, treatment is mainly conservative. The fundamental one is hormonal corticosteroid therapy, which can be local, systemic, or represent various combinations of these two methods. Hormonal drugs, having an anti-inflammatory effect, slow the growth of polyps and contribute to a longer remission of the disease. The courses of treatment are long, sometimes lifelong with breaks. Depending on the suspected causes of the disease, the treatment is supplemented with local antifungal therapy or the prescription of antibacterial drugs (macrolides) in small doses for long courses.

The purpose of the operation is to remove polyps in the nose, correct intranasal structures with the expansion of the natural openings of the paranasal sinuses, to ensure better penetration of local hormonal drugs into the affected sinuses. Moreover, according to many

foreign specialists, the maximum removal of all polyps does not prolong the asymptomatic period of polyposis and does not improve the patient's quality of life.

What patients suffering from chronic polypous rhinosinusitis need to know:

The disease is long-term and recurrent, in some cases incurable. Therefore, the main task of the otolaryngologist is to carry out complex treatment that allows to prolong the asymptomatic period of the disease and improve the patient's quality of life.

In some cases, repeated and multiple gentle endoscopic interventions in the nasal cavity and paranasal sinuses are necessary.

Daily use of local hormonal drugs is necessary, often lifelong with short breaks.

Monitoring by an otolaryngologist should be systematic, at least once every 3 months.

The success of treatment depends not only on the operation performed, the experience of the surgeon, but also on the patient's compliance with the recommendations given to him.

Proper postoperative care is important in the treatment of this disease, for which the patient must be prepared. The success of a brilliantly performed operation in the absence of postoperative care can be reduced to a minimum.

References:

1. Хушвакова, Н., Шаматов, И., Хамракулова, Н., & Усманов, Ш. (2018). Роль озонотерапии в лечении экссудативных гайморитов. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (1 (99)), 124-126.
2. Шаматов И.Я., Хушвакова Н.Ж., Бурханов У.М. Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекции устья слуховых труб. // *Биология ва тиббиёт муаммолари* – N 3 (111) 2019 –P.143-144.
3. Шаматов И.Я. Применение фонофареза новокаина при лечение хронического риносинусита «Профилактик тиббиётда юқори инновацион технологияларни қўллаш» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2020г –С.313
4. Шаматов, И., Каримов, З., Шопулотова, З., & Махмудова, С. (2021). ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛОСТИ НОСА И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ. *Журнал вестник врача*, 1(2), 113-115.
5. Бахриев, И. И., Ешмуратов, Б. А., Раимбердиев, С. А., Шаматов, И. Я., & Ёкубов, Б. Т. (2023). Патоморфологические особенности черепно-мозговой травмы. *Journal of Universal Science Research*, 1(3), 136-144.
6. Ибрагимов, Ш. Р., Шаматов, И. Я., & Исламов, Ш. Э. (2020). Особенности повреждений челюстей. *Вопросы науки и образования*, (30 (114)), 36-44.
7. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Бурханов, У. М. (2019). Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекции устья слуховых труб. *БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ*, 144.
8. Исламов, Ш. Э., Шаматов, И. Я., Шодиев, А. Э., & Шербекоев, Б. Э. (2020). Дефекты оказания медицинской помощи в практике оториноларингологии. *Достижения науки и образования*, (4 (58)), 50-53.
9. Шаматов, И. Я., Болтаев, А. И., Шадиев, А. Э., & Кодиров, О. Н. (2017). Эндоскопическая

диагностика и лечение деформации носовой перегородки и гипертрофии нижних носовых раковин. In *International Scientific and Practical Conference World science* (Vol. 5, No. 5, pp. 61-63). ROST.

10. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Д., Шодиев, А. Э., & Курбанов, Э. Х. (2019). Комплексное лечение хронического риносинусита в стадии обострения. *Re-health journal*, (2), 5-10.

11. Yokubovich, S. I., Sharipovna, I. F., & Jurakulova, N. N. (2021). New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 57-60.

12. Насретдинова, М., Шаматов, И., & Коржавов, Ш. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ. *Журнал вестник врача*, 1(2), 71-74.

13. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 98.

14. Shamатов, I., Karabaev, N., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 99-103.

15. Насретдинова, М., Шаматов, И., & Коржавов, Ш. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ. *Журнал вестник врача*, 1(2), 71-74.

16. Шаматов, И. Я., Хушвакова, Н. Ж., & Исхакова, Ф. Ш. (2019). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 98.

17. Shamатов, I., Karabaev, N., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 99-103.

18. Шаматов, И. Я., Давронова, Г. Б., & Курбанов, Э. Х. (2016). Эндоскопическая диагностика: новые возможности щадящих хирургических операций в полости носа и глотки. In *Инновационные механизмы решения проблем научного развития* (pp. 186-189).

19. Шаматов, И., Курбанов, Э., Болтаев, А., & Соатмуратов, Х. (2015). Современные подходы к хирургической коррекции патологии устья слуховых труб у детей. *Stomatologiya*, 1(3 (61)), 91-93.

20. Исламов, Ш. Э., Ураков, К. Н., & Нормухаматов, И. З. ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. *ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ Учредители: Тверской государственный медицинский университет*, (4), 93-95.

21. Исламов, Ш. Э., Махматмурадова, Н. Н., & Нормухаматов, И. З. ЭТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ. *ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ Учредители: Тверской государственный медицинский университет*, (4), 90-92.

22. Исламов, Ш. Э., & Шаматов, И. Я. (2005). Судебно-медицинские аспекты дефектов медицинской помощи в оториноларингологической практике. *Российская ринология*, (2), 144-145.

23. Шаматов, И., Коржавов, Ш., & Курбанова, Л. (2021). Эффективность некоторых методов лечения пациентов с полипозным риносинуситом. *Журнал биомедицины и*

практики, 1(3/2), 159-164.

24. Шаматов, И. Я., Исламов, Ш. Э., & Шербеков, Б. Э. (2021). УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ. *Вопросы науки и образования*, (13 (138)), 34-38.

25. Шаматов, И. Я., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). РОЛЬ АУДИОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. *ББК 65.26 Н 72*, 54.

26. Бахронов, А. Р., Хушвакова, Н. Ж., Болтаев, А. И., & Шаматов, И. Я. (2014). Применение комбинированных антисептиков в лечении острого фарингита. *Вестник Казахского Национального медицинского университета*, (2-3), 14-15.